

**MATEMATIKA VA DIZAYN O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: STEAM
TIZIMI ORQALI YANGI YONDASHUV**

To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich

*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Informatika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi
tel: +99891-548-66-47;*

e-mail: tugizboyev0711@gmail.com

Erkinov Behruz Ne'mat o'g'li

*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Informatika va informatika
yo'nalishi 4 bosqich talabasi
tel: +99890-282-23-12;*

e-mail: erkinovbehruz980@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika va dizayn o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib, ularni o'zaro integratsiya qilishning afzalliklari ko'rib chiqildi. STEAM tizimi orqali mazkur bog'liqlikni chuqurroq o'rganish va uni ta'lim jarayonida qo'llashning yangi yondashuvlari taklif etiladi. Dizayn jarayonlarida matematik modellashtirishning ahamiyati, geometriya va algoritmik tafakkurning roli tadqiq etiladi. Shuningdek, kompyuter grafikasi, sun'iy intellekt va dasturlash orqali dizaynda matematik yondashuvlarni qo'llash usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: matematika, dizayn, STEAM ta'limi, geometriya, algoritmik tafakkur, modellashtirish, sun'iy intellekt.

Abstract: This article analyzes the relationship between mathematics and design and considers the benefits of integrating them. New approaches to exploring this relationship and applying it in the educational process through the STEAM system are proposed. The importance of mathematical modeling in the design process, the role of geometry and algorithmic thinking are explored. Also, methods of applying mathematical approaches to design through computer graphics, artificial intelligence.

Keywords: mathematics, design, STEAM education, geometry, algorithmic thinking, modeling, artificial intelligence.

Аннотация: В статье анализируется связь математических наук и дизайна, а также обсуждаются преимущества их интеграции. Система STEAM предлагает новые подходы к глубокому изучению этой связи и ее применению в образовательном процессе. Рассматривается важность математического моделирования, геометрии и роль алгоритмического мышления в процессах проектирования. В нем также обсуждаются методы

применения математических подходов к проектированию посредством компьютерной графики, искусственного интеллекта и программирования.

Ключевые слова: математика, проектирование, STEAM-образование, геометрия, алгоритмическое мышление, моделирование, искусственный интеллект.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuv fanlarni bir-biri bilan uyg'unlashtirib, o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash doirasini rivojlantirishga yordam beradi. Dizayn jarayonlari matematika fanlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, geometriya, algebra va dasturlash fanlarida samarali qo'llaniladi.

Dizayn va matematik yondashuvning rivojlanishi tarixiy jihatdan kuzatiladigan hodisadir. Masalan, Leonardo da Vinchi o'zining "Vitruvian Man" asarida inson tanasining nisbatlari va geometriyani tadqiq etgan. Shuningdek, arxitektura va san'atda "Oltin nisbat" dan keng foydalanilgan. Zamonaviy dizaynda esa modellashtirish va algoritmlash keng qo'llanib, bu dizaynerlarga an'anaviy yondashuvlardan tashqariga yuqori imkoniyatlarni yaratib bermoqda.

Matematika, dizayn jarayonlarining nafaqat shakl va tuzilishini, balki ularning funksional jihatlarini ham belgilaydi. Masalan, 3D axborotlarni bosmaga chiqarishda geometriya va hisoblash algoritmlarining qo'llanilishi ushbu texnologiyaning rivojlanishiga katta turtki bergan. STEAM yondashuvi aynan shunday innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishga yordam beradi. Arxitektura sohasida bobokolonimiz Ahmad Farg'oniy tomonidan 9 asrda Nil daryosida suv sathini o'lchash uchun qurilgan "Nilometr" inshooti yuqori aniqlikdagi matematik hisob-kitoblar va estetik dizayn bilan qurilganligi, Zaha Hadid va Frank Gehry kabi me'morlar parametrik dizayn uslublaridan foydalangan holda murakkab geometrik shakllarni yaratayotganligi, yoki, Gehry Technologies tomonidan ishlab chiqilgan "Digital Project" dasturi murakkab arxitektura inshootlarini parametrik modellashtirish asosida yaratilayotganligi misol bo'la oladi.

"Matematika va dizayn integratsiyasi" – matematika va dizaynning uyg'unligi, ayniqsa, geometriya, proporsiya, simmetriya va fraktallar orqali ishlaganda yaqqol ko'zga tashlanadi. Grafik dizaynda ranglar kombinatsiyasini tanlashda, shakllarni tartibga solishda va axborotni vizual ko'rinishga aylantirishda matematik tamoyillar asosiy rol o'ynaydi. Generativ dizayn tizimlari orqali grafika bilan ishlash, natijalarni kodlash orqali tasvir yaratish mumkin bo'lib, bu dizaynerlarga ijodiy jarayonlarni avtomatlashtirish qulayliklarini yaratib beradi.

Zamonaviy dizayn vositalari – Grasshopper, Rhino, Adobe Illustrator, Processing va Houdini kabi dasturlar orqali matematik modellashtirishni yanada takomillash mumkin. Sun'iy intellekt yordami bilan generativ dizayn sohasida yangi usullar paydo bo'lmoqda. Masalan, GAN (Generative Adversarial Networks) tarmoqlari yordamida dizaynerlar murakkab geometrik shakllarni avtomatik ravishda innovatsion mahsulotlar yaratish imkoniga ega bo'lmoqda.

Matematika va dizaynning o'zaro integratsiyasi ta'lim va kasbiy faoliyatda katta ahamiyatga ega bo'lib, STEAM tizimi orqali ushbu bog'liqlikni o'rganish nafaqat o'quvchilar, balki mutaxassislar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Grafik dizayndan me'morchilikgacha bo'lgan turli sohalarda matematik yondashuvlarni qo'llash orqali yanada innovatsion va funksional loyihalar ishlab chiqish mumkin.

Misol sifatida, Frank Geri tomonidan yaratilgan me'moriy inshootlar (*masalan: futbol stadionlari, baland qavatli Biznes markazlar va h.k.lar*)ni ko'rishimiz mumkin. Uning Gehry Technologies kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan "Digital Project CAD/CAM" dasturi parametrik modellashtirish va algoritmik hisoblash yordamida murakkab inshootlarni o'ta yuqori aniqlikda yaratishga imkon bermoqda. Yana bir muhim innovatsion yondashuv sifatida generativ san'at tizimlarini aytish mumkin. Masalan, GAN (Generative Adversarial Networks) tarmoqlari yordamida yangi dizayn va san'at asarlari yaratish imkoniyati paydo bo'lgan. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, STEAM yondashuvi orqali o'quvchilar dasturlash va sun'iy intellektdan foydalangan holda vizual tasvirlarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Adobe Illustrator va Grasshopper kabi dasturlar yordamida grafik dizaynerlar va me'morlar parametrik modellashtirish asosida innovatsion loyihalar yaratishga va bu yondashuvlar asosida nafaqat estetik jihatdan, balki funkcionallik bo'yicha ham yuqori natijalarga erishish imkoniyatlarini oladilar. Kelajakda dizayn va matematik model asosida sun'iy intellektdan yanada keng foydalanish kutilmoqda. Ayniqsa, generativ algoritmlar va mashinaviy o'rganish tizimlarining rivojlanishi natijasida yangi uslublar va san'at shakllari paydo bo'lishi ehtimoli katta.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Oxman, R. "Thinking Difference: Theories and Models of Parametric Design Thinking". Design Studies. (2017).
2. Perez-Gomez, A. "Architecture and the Crisis of Modern Science". MIT Press. (1983).
3. Schmidhuber J. "Deep Learning in Neural Networks: An Overview". Neural Networks Journal. (2015).
4. STEAM Education Development Initiative. "Integrating STEM and Arts: An Interdisciplinary Approach". Science Press. (2021).
5. Terzidis, K. "Algorithmic Architecture". Elsevier. (2006).